

„Doktor Google und Mister Finanzchef Google sind nicht immer die besten Freunde“

Eine kontrollierte Laborstudie zum Vertrauen in Suchmaschinen

Helena Häußler

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Deutschland

helena.haeussler@haw-hamburg.de

Abstract

Suchmaschinen sind zentrale Werkzeuge der Online-Informationssuche und das Vertrauen der Nutzenden in die Suchergebnisse spielt dabei eine wichtige Rolle. Während Vertrauen oft mit Kritiklosigkeit gleichgesetzt wird, fehlt eine einheitliche Definition des Begriffs im Suchkontext. Diese Studie untersucht, inwiefern Nutzende von Google und Ecosia in unsicheren Situationen Vertrauen in ihre Suchmaschine zeigen und wie sich die Vertrauensdimensionen „zuversichtliche Erwartung“ und „subjektives Risikobewusstsein“ äußern. Dafür wurde eine kontrollierte Laborstudie ($N = 27$) durchgeführt, die Suchaufgaben zu Finanz- und Gesundheitsthemen und ein Stimulated-Recall-Interview umfasste. Die qualitative Inhaltsanalyse zeigt, dass Vertrauen nicht gleichbedeutend mit kritiklosem Verhalten ist: Während viele Nutzende ihrer Suchmaschine grundsätzlich vertrauen, besteht gleichzeitig ein Bewusstsein für mögliche Risiken wie Fehlinformationen oder undurchsichtige Ranking-Mechanismen. Bei ihren Entscheidungen verließen sich die Teilnehmenden häufig nicht ausschließlich auf die Suche; weitere Recherchen mit Google oder Kontakt zu Expert*innen wurden angestrebt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Vertrauen in Suchmaschinen kontextabhängig und mehrdimensional ist. Darauf aufbauend können die Erkenntnisse zu einem einheitlichen Verständnis von Vertrauen zu Suchsystemen beitragen und die Entwicklung von Erhebungsinstrumenten anregen. Dies ließe sich auch auf neue, KI-basierte Suchsysteme übertragen, zu denen immer mehr Menschen Vertrauen aufbauen.

Keywords: Vertrauen; Suchmaschinen; Gesundheitsinformation; Finanzinformation; Suchaufgaben; Stimulated-Recall-Interview

1 Einleitung

In der Informationswissenschaft wird das Vertrauen in Suchmaschinen wie Google mit Skepsis betrachtet: Vertrauen dient als Erklärungsansatz, wenn Nutzende weniger relevante oder glaubwürdige Suchergebnisse anklicken (Pan et al. 2007; Unkel/Haas 2017) oder falsche Informationen aus Featured Snippets übernehmen (Bink et al. 2023). Machill und Beiler (2008: 161) unterstellen den Nutzenden gar Kritiklosigkeit und mangelnde Kompetenz im Umgang mit Suchmaschinen. Dabei erfüllt Vertrauen eine wichtige Funktion, denn es erlaubt Menschen, ihre Probleme zu lösen, bei denen sie aufgrund eigener fehlender Ressourcen nicht weiterkommen. Dabei sind Suchmaschinen wichtige Interaktionspartner, die weite Teile der Informationsbeschaffung und -auswertung für Nutzende übernehmen. Bei steigender Anzahl an Inhalten im Web können Menschen diese Funktion nicht sinnvoll selbst übernehmen. Gerade wenn es um Strategien zur Bekämpfung von Des- und Misinformation geht, werden Suchmaschinen zur Überprüfung von Bildern und Behauptungen eingesetzt (Bundeszentrale für politische Bildung 2017; Saferinternet.at 2024). Daher bleibt es auch nach dem Aufkommen von generativen KI-Tools eine relevante Frage, inwiefern Suchmaschinen vertraut wird.

Jenseits der Vor- und Nachteile von Vertrauen in eine Suchmaschine bleibt dessen Bedeutung häufig unklar. Daher macht diese Studie es sich zum Ziel, den Konsens der Vertrauensforschung aufzuarbeiten und das Konstrukt auf Suchmaschinen und den Kontext der Websuche zu übertragen. Damit soll die Frage geklärt werden, inwiefern Nutzende einer Suchmaschine in einer unsicheren Situation vertrauen und wie Vertrauen in seiner Mehrdimensionalität zum Ausdruck kommt. Dafür wird eine kontrollierte Laborstudie durchgeführt, die das Bearbeiten von Suchaufgaben mit Google oder Ecosia und ein Stimulated-Recall-Interview umfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Nutzende „ihrer“ Suchmaschine vertrauen, wobei Unterschiede zwischen Google und Ecosia und auf Ebene der Domäne deutlich werden.

Zunächst werden das Vertrauenskonstrukt erläutert und bisherige Studien zum Vertrauen in Suchmaschinen vorgestellt. Darauf folgt die Beschreibung der Methodik und Durchführung, bevor die Ergebnisse dargestellt werden. Schließlich werden die Ergebnisse diskutiert und ein Fazit gezogen.

2 Stand der Forschung

2.1 Vertrauenskonstrukt

Zwei der am häufigsten zitierten Definitionen stehen stellvertretend für den gemeinsamen Konsens der Vertrauensforschung. Mayer et al. (1995: 712) verstehen Vertrauen als “the willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party.” Rousseau et al. (1998: 395) definieren Vertrauen als “psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of another.” Daraus lässt sich ablesen, dass mindestens zwei Akteure involviert sind. Von einem Subjekt geht das Vertrauen aus und richtet sich auf ein Objekt, daher stehen die Akteure in einer Beziehung zueinander. Des Weiteren hat das Vertrauenssubjekt ein Anliegen, bei dem es auf das Objekt angewiesen ist, um zum Ziel zu kommen. Vertrauen soll also ermöglichen, das Anliegen zu erfüllen. Dabei ist das Vertrauenssubjekt einem Risiko ausgesetzt, etwa einem möglichen negativen Ergebnis, wenn das Objekt nicht dem Anliegen entspricht, sowie in der Unsicherheit über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens (Pytlík/Zillig/Kimbrough 2016). Ohne das subjektive Risikobewusstsein wäre auch kein Vertrauen notwendig, denn das Vertrauenssubjekt könnte mit vollkommener Sicherheit den Ausgang der Situation vorhersagen. Auch die zuversichtliche Erwartungshaltung ist ein wichtiger Bestandteil, um tatsächlich in die Interaktion mit dem Vertrauensobjekt zu gehen. Beides, zuversichtliche Erwartung und subjektives Risikobewusstsein sind demnach wichtige Dimensionen des Vertrauenskonstrukts.

2.2 Vertrauen und Suchmaschinen

Kuhlen (1999: 420) beschreibt als einer der Ersten Vertrauen in die „technischen Informationsassistenten“ als „Kompensation für Unsicherheit in informationell unterbestimmten und nicht gänzlich kontrollierbaren Situationen“ und erklärt, dass Menschen technischen Informationsassistenten wie Suchmaschinen aufgrund menschenähnlicher Zuschreibungen vertrauen. Er betont, dass „aufgeklärte“ Nutzende ihr Vertrauen begründen sollten, z. B. durch die Qualität der Informationen oder den Datenschutz (ebd.: 178). 20 Jahre später sind laut Haider und Sundin (2019) Suchmaschinen als Infra-

struktur unsichtbar geworden, wobei Vertrauen weiterhin eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt. Nutzende vertrauten vor allem der Fähigkeit der Suchmaschine, relevante Ergebnisse zu liefern, wobei diese Bewertung oft bereits auf der Ergebnisseite erfolgt.

Qualitative Studien mit Schüler*innen und Studierenden zeigen, dass Google wegen seiner Geschwindigkeit, Einfachheit und Qualität bevorzugt wird (Hilligoss/Rieh 2008; Rieger 2009). Nutzende delegieren auch die Überprüfung der Glaubwürdigkeit häufig an die Suchmaschine (Hargittai et al. 2010). Quantitative Untersuchungen bestätigen, dass das Ranking der Ergebnisse sich auf die wahrgenommene Glaubwürdigkeit und das Selektionsverhalten auswirkt (Tremel 2010; Unkel/Haas 2017; Westerwick 2013; Williams-Ceci et al. 2023). Auch im Vergleich mit Wikipedia und ChatGPT ist das Vertrauen zur Suchmaschine Google beachtlich, wie die explorative Studie von Jung et al. (2024) zeigt. Zudem korreliert theoretisches und praktisches Wissen über Suchmaschinen mit Vertrauen: Schultheiß und Lewandowski (2021b) fanden heraus, dass Nutzende, die Werbung sicherer erkennen können, Google weniger vertrauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vertrauen in Suchmaschinen sehr ausgeprägt scheint und dies häufig auf für die Nutzenden legitime Gründe gestützt ist. Vertrauen erlaubt es, schneller die Informationsprobleme der Nutzenden zu lösen, indem die Bewertung der Inhalte an die Suchmaschine delegiert wird. Allerdings lässt die häufig fehlende Definition im Unklaren, wie Vertrauen verstanden wird. Zudem wird häufig Vertrauen nicht direkt erhoben, sondern es wird anhand anderer Eindrücke auf das Vertrauen der Nutzenden geschlossen.

Im Kontext dieser Studie wird Vertrauen in eine Suchmaschine verstanden als zuversichtliche Erwartung der Nutzenden, dass die Suchmaschine ihr Informationsbedürfnis erfüllt, in dem (subjektive) Bewusstsein, dass die Nutzenden sich verletzlich gegenüber der Suchmaschine machen.

3 Forschungsfragen

Anhand der identifizierten Forschungslücken werden folgende Forschungsfragen (FF) gestellt:

FF1: Inwiefern wird einer Suchmaschine in einer unsicheren Situation vertraut?

FF2: Wie zeigen sich die Vertrauensdimensionen zuversichtliche Erwartung und subjektives Risikobewusstsein bei der Websuche?

4 Methodik

Um herauszufinden, wie sich Vertrauen der Nutzenden bei der Suche mit Suchmaschinen ausdrückt, wurde eine qualitative Laborstudie durchgeführt. Diese beinhaltet die eigenständige Bearbeitung von Suchaufgaben und ein anschließendes Stimulated-Recall-Interview anhand von Videos der Suche (Oh/Wildemuth 2009). Auf diese Weise können zum einen Einblicke in die subjektiven Gedanken der Nutzenden gewährt werden, als auch mit objektiv erhobenen Daten der Suchaktivitäten abgeglichen werden. Suche und Kommentieren wurden für einen möglichst natürlichen Suchprozess zeitlich voneinander getrennt. Die Domänen Finanzen und Gesundheit schaffen eine unsichere Situation für die Suche, da falsche Informationen ernste Folgen haben können. Zudem ist in beiden Bereichen wenig fundiertes Fachwissen vorhanden, was die Möglichkeiten der eigenständigen Kontrolle von Informationen einschränkt (Kantar Emnid 2017; Rossmann et al. 2018). Die verwendeten Suchmaschinen sind für die Nutzenden vorgegeben und bewusst gegensätzlich zueinander ausgewählt. Google ist der große Konzern, der die Suche technisch geprägt hat und weiter voranbringt, immer wieder aber für fehlenden Datenschutz oder die Marktmacht kritisiert wird (Röhle 2010). Ecosia ist im Gegensatz dazu eine kleine deutsche Firma, die auf die Suchtechnik von anderen Anbietern setzt und mit Nachhaltigkeit und Datenschutz positiv auf sich aufmerksam macht (Ruch et al. 2011). Hinter Bing steht ebenfalls ein Konzern und DuckDuckGo beschränkt sich auf das Thema Datenschutz, daher erscheinen diese Suchmaschinen weniger geeignet.

4.1 Screening und Stichprobe

Für die Bestimmung der Stichprobengröße wurde mit einem qualitativen Stichprobenplan gearbeitet (s. Anhang). In dem Plan wurden relevante Merkmale wie Nutzungserfahrung mit Google/Ecosia, hohe/niedrige Suchmaschinenkompetenz und Gender zusammengestellt und kombiniert (Döring 2023).

Eine Suchmaschine zu kennen, ist Grundlage für eine Vertrauensbeziehung, wobei auch Wissen über Suchmaschinen möglicherweise auf das Vertrauen und das daraus folgende Suchverhalten einwirken kann. Gender wurde berücksichtigt, um unterschiedliche Perspektiven zu versammeln (Taylor/Dalal 2017). Ziel war eine balancierte Verteilung in acht Gruppen mit je vier Personen ($N = 32$). Die Teilnehmenden wurden mit einer Screening-Umfrage rekrutiert, die sich auf die Merkmale des Stichprobenplans fokussierte. Zusätzlich wurde das Domänenwissen für Finanzen und Gesundheit erhoben. Suchmaschinenkompetenz und Domänenwissen wurden mit einem Leistungstest bzw. einer Selbsteinschätzung bewertet (Liu et al. 2012; Lucasen/Schraagen 2011; Schultheiß/Lewandowski 2021a). Die errechneten Scores lagen zwischen 0 (niedrig) bis 1 (hoch) (s. Anhang). Die Akquise und Auswahl der Teilnehmenden erfolgte zwischen November 2022 und Februar 2023 über Mailverteiler und Aushänge im Umkreis zum Durchführungsort. Die Ethik-Kommission der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg hat dem Antrag zu der Studie unter der Referenznummer 2022-21 am 19.09.2022 ein positives Votum erteilt.

Insgesamt umfasste die Stichprobe 27 Personen (15 weiblich, elf männlich, ein Trans*mann), im Alter von 18 bis 70 Jahren. 30% der Teilnehmenden waren zwischen 21 und 30 Jahren alt. Etwa die Hälfte der Personen nutzte nur eine Suchmaschine, darunter ist Google die am häufigsten verwendete ($n = 22$) Suchmaschine im Vergleich zu Ecosia ($n = 15$). Die niedrige Suchmaschinenkompetenz lag bei $M = 0,479$ ($SD = 0,0985$) und die hohe Kompetenz bei $M = 0,860$ ($SD = 0,0487$). Medizin und Gesundheit war eine häufigere Suchdomäne als Finanzen, was sich auch im Domänenwissen widerspiegelt: Das Domänenwissen Medizin mit $M = 0,201$ ($SD = 0,157$) war höher als das Domänenwissen Finanzen mit $M = 0,138$ ($SD = 0,123$).

4.2 Durchführung

Die Datenerhebung fand zwischen 12.11.2022 und 24.02.2023 im Usability-Labor der HAW Hamburg statt. Die Teilnehmenden bearbeiteten je eine leichte und eine schwierige Aufgabe aus den Bereichen Gesundheit und Finanzen, entweder mit Google ($n = 13$) oder Ecosia ($n = 14$) (Abb. 1). Die Suchaufgaben sind so formuliert, dass sie zur Entwicklung eines eigenen Informationsbedürfnisses motivieren (Borlund 2016). Der Schwierigkeitsgrad ergibt sich aus der Menge der geforderten Information und der Klarheit der Zielstellung (Bell/Ruthven 2004; s. Anhang).

Vorbereitung: Auswahl Suchaufgaben

Teil I: Bearbeitung Suchaufgaben

Teil II: Stimulated Recall Interview

Abb. 1 Aufbau der kontrollierten Laborstudie

Die Bearbeitungszeit war auf zehn Minuten pro Aufgabe begrenzt. Nach jeder Aufgabe wurden die Teilnehmenden gebeten, in einer Nachricht an eine befreundete Person die nächsten Handlungen oder Entscheidungen zu beschreiben. Im Anschluss erläuterten sie ihre Suchhandlungen in einem Stimulated-Recall-Interview, unterstützt durch die Aufzeichnung der Such-Sessions mit der Software iMotions (V. 9.2). Zum Abschluss des Interviews wurden die Teilnehmenden direkt gefragt, inwiefern sie der Suchmaschine vertrauen und wie wichtig ihnen das Vertrauen ist. Die Bearbeitungszeit der Suchaufgaben ($N = 108$) liegt zwischen 2:44 und 10:00 Minuten ($M = 8:30$, $SD = 1:51$). Die Interviews ($N = 27$) dauerten durchschnittlich 51:18 Minuten ($SD = 13:06$).

4.3 Aufbereitung und Analyse

Die erhobenen Daten (Videos der Such-Sessions, Freitextantworten, Interviews) wurden qualitativ und quantitativ mit der Software MAXQDA (V. 22.4.0) ausgewertet. Die Interviews wurden mit dem Transkriptionssystem von Kuckartz (2018) in der Anpassung von Dresing und Pehl (2018) transkribiert. Für die Screencast-Videos wurde in Anlehnung an Lopatovska (2014) ein eigenes Transkriptionssystem entwickelt, das die Interaktionen am Bildschirm beschreibt. Anschließend konnten die Such-Sessions quantitativ ausgewertet werden. Die Interviews und Freitextantworten wurden mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, bei der thematische Haupt- und Subkategorien gebildet wurden (Kuckartz 2018). Die Hauptkategorien orientieren sich deduktiv am Vertrauenskonzept, während die Subkategorien induktiv am Material entwickelt wurden. Anhand einer repräsentativen Auswahl von 20% der Interviews wurde ein Codierleitfaden

entwickelt, der durch Anwendung und Diskussion mit einer zweiten Person verfeinert und auf das gesamte Material angewandt wurde. Nach zwei Wochen wurde das Material durch die Autorin ein weiteres Mal codiert, die Intra-Rater-Übereinstimmung ist mit 0,88 gut (ebd.).

5 Ergebnisse

Die Antworten auf die direkt gestellte Frage nach dem Vertrauen in die verwendete Suchmaschine zeigen unterschiedliche Interpretationen. Manche Interviewte stellten Rückfragen zur Art der Beantwortung ($n = 5$), verwendeten Skalenwerte ($n = 4$) oder bezogen die Frage auf die Suchergebnisse ($n = 2$).

5.1 Vertrauen in Google und Ecosia

Die meisten Teilnehmenden äußerten sich differenziert und erwähnten beide Vertrauensdimensionen. 15 Personen zeigten sowohl eine zuversichtliche Erwartung als auch subjektives Risikobewusstsein, während sieben ausschließlich zuversichtlich waren – sechs davon nutzten Ecosia. So begründet EWH₃ ihre zuversichtliche Haltung gegenüber Ecosia: „... ich nutze Ecosia lieber, weil ich (.) der Plattform auch mehr vertraue“. Zwei Google-Nutzende äußerten ausschließlich Risikobewusstsein. GMH₃ drückt es so aus: „Also ähm ich glaube, GOOGLE vertraue ich erstmal nicht besonders bei diesen Themen.“ Personen mit niedriger Suchkompetenz tendierten stärker zu uneingeschränktem Vertrauen ($n = 5$). Unterschiede im Suchverhalten zeigen sich explorativ: Zuversichtliche klickten häufiger auf gesponserte Treffer, während Risikobewusste Werbung mieden und seltener auf den ersten organischen Treffer klickten.

Zur Begründung des Vertrauens wurden Aktivitäten der Suchmaschinenanbieter genannt. Ecosia wurde für sein ökologisches Engagement und strengere Werte geschätzt, während Google oft für Marktmacht, Datenschutzbedenken und finanzielle Interessen kritisiert wurde. Dennoch akzeptierten Einige diese Aspekte als gegeben.

5.2 Vertrauen bei Finanz- und Gesundheitsthemen

Das Vertrauen in Suchmaschinen variiert je nach Kontext. Bei alltäglichen Faktenrecherchen wurde bewusst „blind“ vertraut, d.h. die Wahrscheinlichkeit von inkorrekten Treffern wurde gering eingeschätzt. In sensiblen Bereichen wie Gesundheit und Finanzen herrschte größere Vorsicht angesichts potenzieller negativer Konsequenzen. Daher wurde der Suchmaschine kein absolutes Vertrauen zugeschrieben: „Und ähm Doktor Google oder ähm Mister Finanzchef Google sind vielleicht nicht immer die besten Freunde“ (GWH4). Stattdessen nannten einige Teilnehmende Berufsgruppen wie Ärzt*innen, zu denen ihr Vertrauen größer ist. Besonders Ecosia-Nutzende neigten dazu, Google oder Expert*innen zur Verifizierung heranzuziehen, während Google-Nutzende sich primär auf menschliche Expert*innen verließen.

Die Freitextantworten zeigten ebenfalls ein höheres Absicherungsbedürfnis: Bei den Finanzaufgaben wurde 22-mal eine zusätzliche Recherche oder Kontaktaufnahme mit Expert*innen angestrebt, bei Gesundheitsthemen nur elfmal. Der Einfluss der Domäne auf das Vertrauen ist nicht eindeutig: Bei beiden Themen gibt es Einschränkungen angesichts unzutreffender Ergebnisse oder möglicher finanzieller Interessen. Trotz Misstrauens gegenüber Finanzsuchen wurden dort häufiger gesponserte Ergebnisse angeklickt ($n = 11$) als bei Gesundheitsthemen ($n = 5$).

5.3 Vertrauensdimensionen bei der Websuche

Im Interview wurde auch bei den Such-Sessions das Vertrauen deutlich. Auch hier äußerte es sich in zuversichtlichen Erwartungen an die Suche ($n = 310$) und subjektivem Risikobewusstsein angesichts Enttäuschungen und eigenen Verletzlichkeiten ($n = 338$). Bei Ecosia dominierten Risikocodes ($n = 213$ vs. 159), bei Google Zuversichtscodes ($n = 151$ vs. 125).

Die zuversichtliche Erwartung drückt sich überwiegend durch eine allgemeine Annahme aus, mit der Suchmaschine das eigene Informationsbedürfnis erfüllen zu können ($n = 128$). Häufig wird auch erwartet, eine bestimmte Webseite oder Institution zu finden ($n = 50$), Informationen aus anderen Suchergebnissen zu verifizieren ($n = 38$) oder unbekannte Begriffe zu verstehen ($n = 13$). Die Suchergebnisse sollten Inspiration für die weitere Suche ($n = 25$) und einen Überblick über das Thema ($n = 15$) bieten. Wichtig waren außerdem Schnelligkeit ($n = 18$), seriöse Treffer ($n = 11$), die gewünschte

Ergebnismenge ($n = 7$) und relevante Treffer zu Beginn der Trefferliste ($n = 2$).

Das subjektive Risikobewusstsein spiegelte sich in der Sorge vor einem generellen Misserfolg bei der Suche ($n = 67$) oder wenig nützlichen Treffern ($n = 25$). Das Risiko eines Misserfolgs wird teilweise mit eigenen, fehlenden Fähigkeiten und domänenspezifischen Wissenslücken ($n = 61$) in Verbindung gebracht. Etwa bei der Wahl der Suchbegriffe fühlten sich die Teilnehmenden besonders unsicher, ob sie passende Begriffe verwendet hatten ($n = 31$). Außerdem zeigten die Interviewten Unsicherheit über die Informationsqualität der Ergebnisse ($n = 42$) und die Seriosität des Website-Betreibers ($n = 34$). Das Risiko inkorrektur Ergebnisse ($n = 7$) war überschaubar, wobei auch widersprüchliche Suchergebnisse ($n = 6$) Unsicherheit über die Korrektheit aufkommen lassen. Als riskant werden außerdem veraltete Suchergebnisse ($n = 7$), zu viele Ergebnisse ($n = 12$) oder fehlende Informationen in den Suchergebnissen ($n = 7$) bewertet. Beim Ranking der Suchergebnisse zweifeln manche Teilnehmende daran, dass die Suchergebnisse in ihrem Sinne sortiert sind ($n = 8$) und dass generell der Suchmaschinen-Betreiber Einfluss auf die Suchergebnisse ausüben kann ($n = 13$) sowie Nutzungsdaten sammelt und einsetzt ($n = 14$).

6 Diskussion

Die Ergebnisse legen nahe, dass viele Nutzende sowohl Google als auch Ecosia grundsätzlich vertrauen. Bei den Teilnehmenden besteht die zuverlässliche Erwartung, mit der verwendeten Suchmaschine ihre Anliegen zu verfolgen, wobei mögliche Risiken im Bewusstsein sind und verletzlich machen. Beide Vertrauensdimensionen sind also vielfältig präsent bei der Websuche (FF2). Besonders im Gesundheits- und Finanzbereich wird Vertrauen relativiert, da hier zusätzliche Recherchen oder persönliche Kontakte zur Verifikation herangezogen werden. Somit lässt sich nur teilweise von einem Vertrauen zur Suchmaschine in einer unsicheren Situation sprechen (FF1).

Im Interview zeigt sich, dass Vertrauen in Suchmaschinen unterschiedlich verstanden wird. Abgesehen von möglichen Verständnisproblemen kann dies auf die Mehrdimensionalität des Konstrukts hinweisen oder die Komplexität, das Vertrauensobjekt zu identifizieren. Bei der Websuche gibt es mehrere Ebenen, die sich beeinflussen können: Vertrauen in Google verstärkt auch

das Vertrauen in dessen Suchergebnisse, also in die Qualität und Korrektheit der Information (Peterson et al. 2022). Denkbar wäre auch, dass es sich um implizites Vertrauen handelt, das sich erst im Nachhinein durch vollzogene Handlungen rekonstruieren lässt und eine „weitgehend unthematisch bleibende Hintergrundannahme sozialen Handelns“ (Endreß 2002: 68) ist. Diese Aspekte könnten die Entwicklung angemessener Erhebungsmethoden anregen.

Vergleichbar mit Hargittai et al. (2010) und Schultheiß und Lewandowski (2021b) zeigt sich, dass Personen mit niedriger Suchmaschinenkompetenz zu einem zuversichtlichen Blick neigen. Wissen über Suchmaschinen umfasst auch deren Grenzen und Risiken, die bei kompetenteren Personen vermutlich präsenter sind. Interessant ist auch der Blick auf das Klickverhalten: Eine überwiegend zuversichtliche Haltung scheint mit Klicks auf gesponserte Treffer einherzugehen. Auch bei Finanzsuchen wurde häufig Werbung angeklickt, trotz des benannten Risikos von kommerziellen Inhalten. Möglicherweise wurden gesponserte Ergebnisse nicht als solche erkannt. Der Zusammenhang von Vertrauen und Suchverhalten sollte jedoch mit einer größeren Stichprobe untersucht werden, um verlässliche Erkenntnisse zu erlangen.

Qualitative Studien sind auf die Antworten der Teilnehmenden angewiesen, die nicht immer eindeutig interpretierbar waren. Personen, die sich klarer ausdrückten, könnten daher in der Auswertung stärker vertreten sein. Das Maximalziel des qualitativen Stichprobenplans konnte nicht komplett erfüllt werden, sodass manche Merkmalskombinationen häufiger vertreten sind. Der regionale Kontext zeigt sich bei der Suche und Bewertungen der Ergebnisse, etwa von Stadtportalen, sodass die Verallgemeinerung teilweise eingeschränkt ist. Zudem war die zehninminütige Suchzeit nur eine Annäherung an Finanz- und Gesundheitsthemen, sodass keine durchgehend feststehenden Entscheidungen oder Handlungsabsichten erwartet werden können.

7 Fazit

Diese Studie untersuchte, inwiefern Nutzende von Ecosia oder Google ihrer Suchmaschine in unsicheren Situationen vertrauen und wie sich die Vertrauendimensionen zeigen. Die qualitative Inhaltsanalyse ergab, dass Nutzende sowohl breite Erwartungen als auch ein ausgeprägtes Risikobewusstsein haben. Während Ecosia-Nutzende im Interview mehr positive Argumente

nannten, waren sie insgesamt risikobewusster als Google-Nutzende. Besonders Finanz- und Gesundheitsthemen wurden als unsicher empfunden, weshalb Entscheidungen oft durch weitere Recherchen oder persönliche Kontakte abgesichert wurden. Somit zeichnet die Studie ein differenziertes Bild informierter Nutzender. Auch angesichts neuer KI-generierter Inhalte und chatbasierter Suchanwendungen bleibt Vertrauen relevant: KI-generierte Inhalte auf der Suchergebnisseite oder chatbasierte Anwendungen bieten Nutzenden neue Arten, ihre Informationsbedürfnisse zu erfüllen und bergen zusätzliche Risiken und Verletzlichkeiten.

Literatur

- Bell, D. J.; Ruthven, I. (2004): Searcher's Assessments of Task Complexity for Web Searching. In: G. Goos, J. Hartmanis, J. van Leeuwen (Hrsg.): *Advances in Information Retrieval: 26th European Conference on IR Research, ECIR 2004, Sunderland, UK, April 5–7, 2004. Proceedings* (S. 57–71). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-24752-4_5
- Bink, M.; Schwarz, S.; Draws, T.; Elswiler, D. (2023): Investigating the Influence of Featured Snippets on User Attitudes. In: J. Gwizdzka, S. Y. Rieh (Hrsg.): *CHIIR '23 – Proceedings of the 2023 Conference on Human Information Interaction and Retrieval* (S. 211–220). Association for Computing Machinery.
- Borlund, P. (2016): A study of the use of simulated work task situations in interactive information retrieval evaluations: A meta-evaluation. In: *Journal of Documentation*, 72 (3), 394–413. <https://doi.org/10.1108/JD-06-2015-0068>
- Bundeszentrale für politische Bildung (2017): Den Durchblick behalten. So lassen sich Fake News enttarnen. <https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/stopfakenews/246807/den-durchblick-behalten-so-lassen-sich-fake-news-enttarnen/>
- Döring, N. (2023): *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. 6. Aufl., Springer.
- Dresing, T.; Pehl, T. (2018): *Interview, Transkription & Analyse. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. 8. Aufl., Dresing und Pehl.
- Endreß, M. (2002). *Vertrauen. Einsichten*. transcript.
- Freund, L.; Wildemuth, B. M. (2014): Documenting and studying the use of assigned search tasks: RepAST. In: *Proceedings of the American Society for Information*

- Science and Technology*, 51 (1) (4 pp.). <https://doi.org/10.1002/meet.2014.14505101122>
- Haider, J.; Sundin, O. (2019): *Invisible Search and Online Search Engines. The Ubiquity of Search in Everyday Life*. Routledge.
- Hargittai, E.; Fullerton, L.; Menchen-Trevino, E.; Thomas, K. Y. (2010): Trust Online: Young Adults' Evaluation of Web Content. In: *International Journal of Communication*, 4, 468–494.
- Hilligoss, B.; Rieh, S. Y. (2008): Developing a unifying framework of credibility assessment: Construct, heuristics, and interaction in context. In: *Information Processing & Management*, 44 (4), 1467–1484. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2007.10.001>
- Jung, Y.; Chen, C.; Jang, E.; Sundar, S. S. (2024): Do We Trust ChatGPT as much as Google Search and Wikipedia? In: F. Müller, P. Kyburz, J. R. Williamson, C. Sas (Hrsg.): *CHI EA '24: Extended abstracts of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (9 S.). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3613905.3650862>
- Kuckartz, U. (2018): *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Aufl., Beltz Juventa.
- Kuhlen, R. (1999): *Die Konsequenzen von Informationsassistenten. Was bedeutet informationelle Autonomie oder wie kann Vertrauen in elektronische Dienste in offenen Informationsmärkten gesichert werden?* Suhrkamp.
- Liu, C.; Liu, J.; Cole, M.; Belkin, N. J.; Zhang, X. (2012): Task difficulty and domain knowledge effects on information search behaviors. In: *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 49 (1), 1–10. <https://doi.org/10.1002/meet.14504901142>
- Lopatovska, I. (2014): Toward a model of emotions and mood in the online information search process. In: *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 65 (9), 1775–1793. <https://doi.org/10.1002/asi.23078>
- Lucassen, T.; Schraagen, J. M. (2011): Factual accuracy and trust in information: The role of expertise. In: *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62 (7), 1232–1242. <https://doi.org/10.1002/asi.21545>
- Machill, M.; Beiler, M. (2008): Suchmaschinen als Vertrauensgüter: Internet-Gatekeeper für die Informationsgesellschaft? In: D. Klumpp, H. Kubicek, A. Roßnagel, W. Schulz (Hrsg.): *Informationelles Vertrauen für die Informationsgesellschaft* (S. 159–172). Springer.
- Mayer, R. C.; Davis, J. H.; Schoorman, F. D. (1995): An Integrative Model of Organizational Trust. In: *Academy of Management Review*, 20 (3), 709–734.

- Oh, S.; Wildemuth, B. M. (2009): Think-aloud Protocols. In: B. M. Wildemuth (Hrsg.): *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science* (S. 178–188). Libraries Unlimited.
- Pan, B.; Hembrooke, H.; Joachims, T.; Lorigo, L.; Gay, G.; Granka, L. (2007): In Google we trust: Users' decisions on rank, position, and relevance. In: *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12 (3). <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00351.x>
- Peterson, A. M.; High, A. C.; Maragh-Lloyd, R.; Stoldt, R.; Ekdale, B. (2022): Trust in Online Search Results During Uncertain Times. In: *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 66 (5), 751–771. <https://doi.org/10.1080/08838151.2022.2141242>
- PytlíkZillig, L. M.; Kimbrough, C. D. (2016): Consensus on Conceptualizations and Definitions of Trust: Are We There Yet? In: E. Shockley, T. M. Neal, L. M. PytlíkZillig, B. H. Bornstein (Hrsg.): *Interdisciplinary Perspectives on Trust. Towards Theoretical and Methodological Integration* (S. 17–47). Springer.
- Rieger, O. Y. (2009): Search engine use behavior of students and faculty: User perceptions and implications for future research. In: *First Monday*, 14 (12). <https://doi.org/10.5210/fm.v14i12.2716>
- Röhle, T. (2010): *Der Google-Komplex. Über Macht im Zeitalter des Internets*. transcript.
- Rousseau, D. M.; Sitkin, S. B.; Burt, R. S.; Camerer, C. (1998): Not so different after all: A cross-discipline view of trust. In: *Academy of Management Review*, 23 (3), 393–404. <https://doi.org/10.5465/AMR.1998.926617>
- Ruch, T. J.; Schmidt, N.-H.; Decker, J.; Kolbe, L. M. (2011): Ecosia – Who Cares About a Green Search Engine? In: *17th Americas Conference on Information Systems 2011*. Curran.
- Saferinternet.at (2024). Wie überprüfe ich Onlineinhalte? <https://www.saferinternet.at/wie-ueberpruefe-ich-onlineinhalte>
- Schultheiß, S.; Lewandowski, D. (2021a): (Un)bekannte Akteure auf der Suchergebnisseite? Ein Vergleich zwischen selbst eingeschätzter und tatsächlich vorhandener Suchmaschinenkompetenz deutscher InternetnutzerInnen. In: T. Schmidt, C. Wolff (Hrsg.): *Information between Data and Knowledge. Information Science and its Neighbors from Data Science to Digital Humanities. Proceedings of the 16th International Symposium of Information Science (ISI 2021)* (S. 218–246). Verlag Werner Hülsbusch. <https://doi.org/10.5283/EPUB.44946>
- Schultheiß, S.; Lewandowski, D. (2021b): Mislplaced trust? The relationship between trust, ability to identify commercially influenced results, and search engine. In: *Journal of Information Science*, 49 (3), 1–15. <https://doi.org/10.1177/01655515211014157>

Taylor, A.; Dalal, H. A. (2017): Gender and information literacy: Evaluation of gender differences in a student survey of information sources. In: *College & Research Libraries*, 78 (1), 90–113. <https://doi.org/10.5860/crl.78.1.90>

TREC 2017 Tasks Track (2018). <https://trec.nist.gov/data/tasks/2017-subtasks.txt>

Tremel, A. (2010): *Suchen, finden – glauben? Die Rolle der Glaubwürdigkeit von Suchergebnissen bei der Nutzung von Suchmaschinen* [Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München]. *Mendeley* (via BibTeX-Export).

Unkel, J.; Haas, A. (2017): The effects of credibility cues on the selection of search engine results. In: *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68 (8), 1850–1862. <https://doi.org/10.1002/asi.23820>

Westerwick, A. (2013): Effects of Sponsorship, Web Site Design, and Google Ranking on the Credibility of Online Information. In: *Journal of Computer-Mediated Communication*, 18 (2), 194–211. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12006>

Williams-Ceci, S.; Macy, M.; Naaman, M. (2023): Trustworthiness Evaluations of Search Results. The Impact of Rank and Misinformation (20.9.2023). *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.11029>

Anhang

AI Qualitativer Stichprobenplan

Die angestrebte Zahl pro Merkmalskombination wird hervorgehoben, in Klammern ist die tatsächlich erreichte Zahl angegeben.

	Suchmaschine				Summe
	Google		Ecosia		
	Gender				
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
hohe Suchmaschinenkompetenz	4 (3)	4 (3)	4 (3)	4 (3)	16 (12)
niedrige Suchmaschinenkompetenz	4 (3)	4 (4)	4 (2 + 1 Trans*Mann)	4 (5)	16 (15)
Summe	8 (6)	8 (7)	8 (7)	8 (7)	32 (27)

A2 Berechnung Suchmaschinenkompetenz (SuMaKo)

Der Leistungstest bestand aus zehn Wissensfragen mit unterschiedlichen schweren Antwortformaten sowie fünf Markieraufgaben.

Die SuMaKo wird zur Hälfte durch die Anzahl der korrekt beantworteten Wissensfragen und zur anderen Hälfte durch die Punktzahl der Markieraufgaben bestimmt. Die Wissensfragen können binär entweder richtig oder falsch sein. Bei den Markieraufgaben gibt es teilweise die Option, dass mehrere Bereiche angeklickt werden sollen. Ein Punkt wird dann jeweils für die korrekt markierte Option vergeben und ein Punkt für jede nicht markierte, falsche Option. Die volle Punktzahl für eine Markieraufgabe ist dann erreicht, wenn alle zu markierenden Bereiche markiert wurden und alle nicht zu markierenden Bereiche *nicht* markiert wurden. Nach Schmidt et al. (2021: 8) lautet die Formel, die Punktzahlen zwischen 0 und 1 erzeugt:

$$f = \frac{i}{n}$$

Dabei ist

f = Score für die Markieraufgabe

i = Anzahl der korrekten Antworten (d.h. markierte richtige und unmarkierte falsche Bereiche) pro Person ($0 \leq i \leq n$)

n = Anzahl der markierbaren Bereiche in der Markieraufgabe

Insgesamt wird die SuMaKo so berechnet:

$$SuMaKo = \frac{1}{2} * \left(\frac{\text{Anzahl der korrekt beantworteten Wissensfragen}}{10} \right) + \frac{1}{2} * \left(\frac{\sum \text{Score der Markieraufgaben}}{5} \right)$$

A3 Berechnung Domänenwissen (DK)

Das Domänenwissen setzt sich aus selbst eingeschätztem Wissen zu Fachbegriffen aus dem Bereich und beruflichem / privatem Interesse zu Themenbereichen zusammen. Es wurden berufliche Berührungspunkte bzw. privates Interesse zu sieben Themenbereichen abgefragt. Die Expertise mit sechs Thesaurusbegriffen wurde auf einer Skala von 0 (Ich weiß nichts darüber) bis 4 (Ich kann es anderen erklären) angegeben.

$$DK = \frac{1}{3} * \left(\frac{n \text{ ausgewählte berufliche Themen}}{7} \right) + \frac{1}{3} * \left(\frac{n \text{ ausgewählte private Interessen}}{7} \right) + \frac{1}{3} * \left(\frac{\sum \text{Selbsteinschätzung}}{24} \right)$$

A4 Suchaufgaben

Die Suchaufgaben basieren auf dem TREC Task Track, dem Repository for Assigned Search Tasks, Google Trends und persönlichen Situationen (Freund/Wildemuth, 2014; TREC 2017 Tasks Track 2018).

Domäne Finanzen leicht

- In der letzten Zeit haben Sie sich intensiv mit einem Ihrer Hobbys beschäftigt. Von Ihrem Umfeld bekommen Sie dafür viel Anerkennung. Nun werden Sie gebeten, Ihre Tätigkeit gegen Honorar im Rahmen einer Veranstaltung anzubieten. Sie freuen sich über die Wertschätzung und überlegen, dies neben Ihrem Beruf auszubauen. Dafür benötigen Sie mehr Informationen über die nebenberufliche Selbständigkeit und was Sie dabei beachten müssen. Suchen Sie nach Informationen, die Ihnen bei dieser Entscheidung helfen.
- Sie planen eine Reise ins Ausland. Vor Kurzem haben Sie Ihre Bank gewechselt und dort bisher nur eine EC-Karte. Zusätzlich zu Ihrer bisherigen Karte überlegen Sie, bei Ihrer Bank eine Kreditkarte anzufordern. Sie möchten sich daher über die Konditionen für Kreditkarten informieren.
- In Ihrem Freundeskreis haben Sie eine ausgeklügelte Erfindung entwickelt, auf die Sie sehr stolz sind. Scherzhaft meint einer der Freunde, dass man darauf ein Patent anmelden sollte. Sie finden die Idee nicht abwegig und überlegen, tatsächlich ein Patent anzumelden. Dafür benötigen Sie Informationen über die Anmeldung und die möglichen anfallenden Kosten. Suchen Sie nach Informationen, die Ihnen bei dieser Entscheidung helfen.

Domäne Finanzen schwierig

- Sie sind unverhofft zu einer stattlichen Summe Geld gekommen. Sie überlegen, was Sie damit machen können. Um langfristig etwas davon zu haben, möchten Sie das Geld anlegen. Eine Anlage in Aktien erscheint Ihnen als vertretbares Risiko. Sie möchten sich nun informieren, welche Aktien für Ihre Investition konkret infrage kommen.
- Beim Essen im Kollegium kommen Sie auf das Thema Steuererklärung zu sprechen. Ihre Kolleg*innen berichten davon, wie sie berufliche Kosten ge-

schickt absetzen. Nun möchten Sie auch für Ihre Situation prüfen, welche beruflichen Kosten Sie absetzen können.

- Sie möchten sich gerne gegen mögliche unangenehme Situationen im Alltag absichern. Dazu überprüfen Sie Ihren bisherigen Versicherungsschutz. Sie überlegen, ob Sie noch eine weitere Versicherung abschließen sollten, die Sie bisher nicht haben. Sie benötigen Informationen darüber, welcher Anbieter die für Sie besten Konditionen bietet. Suchen Sie nach Informationen, die Ihnen bei dieser Entscheidung helfen.

Domäne Gesundheit leicht

- Obwohl man allgemein davon ausgeht, dass Leitungswasser in den meisten Teilen Deutschlands unbedenklich getrunken werden kann, fragen Sie sich, ob diese Annahme auch für Hamburg wirklich zutrifft. Sie überlegen, ob Sie Wasser in Flaschen kaufen sollen oder nicht. Dafür benötigen Sie aber mehr Informationen darüber, wie die Wasserqualität bewertet wird und welche potenziellen Gesundheitsrisiken mit dem Trinken von Leitungswasser verbunden sein könnten. Suchen Sie nach Informationen, die Ihnen bei dieser Entscheidung helfen.
- Sie haben sich vorgenommen, mehr auf Ihre Gesundheit zu achten. Dazu möchten Sie sich in erster Linie mehr bewegen. Eine Bekannte rät Ihnen zu Yoga. Sie wissen jedoch nicht, für welchen Stil Sie sich anmelden sollen. Dafür benötigen Sie mehr Informationen darüber, wie sich die Yoga-Arten unterscheiden und welche am besten zu Ihren gesundheitlichen Zielen passt. Suchen Sie nach Informationen, die Ihnen bei dieser Entscheidung helfen.
- Sie haben den Vorsatz gefasst, mehr auf Ihre Gesundheit zu achten. Aus diesem Grund interessieren Sie sich für gesunde Ernährungsweisen. Sie können sich auch vorstellen, Ihre Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Nun haben Sie von der ketogenen Ernährungsweise gehört. Sie möchten mehr darüber wissen und herausfinden, inwiefern das für Sie infrage kommt.

Domäne Gesundheit schwierig

- Sie möchten Ihre Gesundheit verbessern und Ihr Smartphone zur Unterstützung einsetzen. Ihre Krankenkasse hat Sie darüber informiert, dass seit kurzem auch die Kosten für Gesundheitsapps erstattet werden. Sie überlegen, mit welcher App Sie Ihre gesundheitlichen Ziele am besten umsetzen können. Dafür benötigen Sie mehr Informationen über verfügbare kostenpflichtige Apps. Suchen Sie nach Informationen, die Ihnen bei dieser Entscheidung helfen.

- Ein älteres Familienmitglied hat vom Hausarzt die Empfehlung bekommen, sich mehr zu bewegen, um Verletzungen vorzubeugen. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität kann die Person nicht zum Sportverein oder ins Fitnessstudio gehen. Das Familienmitglied bittet Sie um Unterstützung dabei, einige passende Aktivitäten zusammenzustellen. Sie versprechen, sich zu informieren, was die Person tun kann, um sich mehr zu bewegen.
- Ein Bekannter erzählt Ihnen begeistert, dass er mit dem Meditieren angefangen hat. Sie beobachten, dass er entspannt wirkt. Sie sind erst etwas skeptisch, denn mit Meditation haben Sie sich bisher wenig beschäftigt. Entspannung könnte Ihnen nicht schaden, daher sind Sie neugierig geworden. Sie möchten sich über Meditation informieren und interessieren sich besonders dafür, was Meditieren Ihnen bringen kann.